

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. RIVOJLANGAN DAVLATLAR MISOLIDA.

Boymurodova Gulnoza Farhod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim)

yo'nalishi magistranti

gboymurodova777@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda zamonaviy raqamli texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin va o'qishni uyg'unlashtirish orqali ijodkorlik, mantiqiy fikrlash, til boyligi va boshqa muhim ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Interaktiv doskalar, ta'limiy mobil ilovalar, audio-vizual animatsiyalar va sun'iy intellektga asoslangan o'yinlar bolalarda mustaqil fikrlash va ijodiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqola mamlakatimizda shu borada amalga oshirilayotgan islohotlar va rivojlangan mamlakatlardagi bu sohadagi chora tadbirlarni tahlil qiladi

Kalit so'zlar: animatsiya, mantiqiy fikrlash, interaktiv doskalar, ijodkorlik va liderlik.

Abstract: Today, modern digital technologies play an important role in developing creativity, logical thinking, language skills and other important skills in preschool children by combining play and learning. Interactive whiteboards, educational mobile applications, audio-visual animations and games based on artificial intelligence serve to form independent thinking and creative thinking in children. This article analyzes the reforms being implemented in our country in this regard and measures taken in this area in developed countries.

Keywords: animation, logical thinking, interactive whiteboards, creativity and leadership.

Ta'lim sifatmi boshqarish va nazorat qilish, uzluksiz ta'lim tizimini to'la boshqarish tizimlarini shakllantirish hamda tadbiqqilish - davlat ta'limi siyosati, Kadrlar tayyorlash milliy dasturiningustuvor yo'nalishlaridan bin sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'lim sifati ustuvorligi ta'lim siyosatining markazi sifatida maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlab, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida boshqaruvning samarali mexanizmlarini yaratish muammosini dolzarb kun tartibiga kiritadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishi, unda “komil inson”ga xos belgilarni shakllanishi kabi muhim masalalar maktabgacha ta'lim tizimining ahamiyatini oshiradi va yangi vazifalarni yuklaydi. Maktabgacha ta'lim vazirligi Axborot xizmatining ma'lum qilishicha, bugungi

kunda respublikada 18254 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat olib bormoqda. Davlat MTT soni 6197 ta; Oilaviy shakldagi MTT - 10244 ta; Davlat-xususiy sherikchiligi asosidagi MTT – 788 ta; Xususiy shakldagi MTT – 1025 ta; Ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki, bugungi kunda respublika miqiyosida 18254 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jami 1699566 nafar yoki 60,9% maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar tarbiyalanmoqda⁸⁰. O'zbekiston maktabgacha ta'limida raqamli texnologiyalarni joriy etish davlat dasturlari va hujjatlarida ushbu ko'rsatkichlarni ham raqamlar, ham sifat jihatidan oshirish belgilab qo'yilgan. Masalan, 2019-yil prezident qarori bilan tasdiqlangan “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”ga ko'ra, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalar hamda ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish lozim ekanligi ta'kidlanadi⁸¹.

2022-yil boshida yo'lga qo'yilgan “Bolalar bog'chasi” axborot tizimi platformasi orqali maktabgacha muassasalarga kirish, ro'yxatdan o'tish va qatnashuvni nazorat qilish maqsadida tarbiyalanuvchilar hamda xodimlar avtomatik hisobga olinadi. Masalan, Toshkent shahar Bektemir tumanidagi 577-maktabgacha ta'lim muassasasida yuzni biometrik aniqlovchi Face ID qurilmalari o'rnatildi: bunday tizim bolalarni va ularning tana haroratini avtomatik skanerlaydi, xodimlarning esa har bir kunlik vaqti onlayn nazorat qilinadi. Bu orqali darsga qatnashuv monitoring qilinib, ayrim korrupsiyaviy holatlarning oldi olinmoqda. “Bolalar bog'chasi” axborot tizimi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bilan integratsiya qilinib, maktabgacha ta'lim uchun onlayn to'lov imkoniyatlarini yaratdi. Shu tariqa maktabgacha ta'lim tizimida shaffoflik oshib, ota-onalar va jamiyat uchun ma'lumotlar ochiq bo'lib qoldi.

MTT faoliyatida yanada muvaffaqiyatga erishish uchun, bu sohada ilg'or natijalarga erishgan Yaponiya va Finlandiya kabi davlatlar tajribasidan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ta'limning bu bosqishiga 3-5 yoshli bolalar qabul qilinadi. Bolalar yosh xususiyatlariga muvofiq ravishda 3, 2, 1 yillik ta'lim kurslariga jalb qilinadilar. Yaponiyada maktabgacha ta'lim muassasalarining 59,9 foizi xususiydir. 40,8 foizi munisipal (tuman) kengashlari tasarrufida, qolgan 0,3 foizi esa davlat ixtiyoridadir. Bolalar bog'chasi 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qiladi, ammo hech qanday ta'lim bermaydi. Shu sababli, bolalar bog'chalari rasmiy ta'lim tizimidan tashqarida va barcha ta'lim muassasalari kabi Madaniyat va ta'lim vazirligiga emas, balki Farovonlik va mehnat vazirligiga bo'ysunadi. Bolalar bog'chalari 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich maktabga tayyorlashni ta'minlaydi. Bolalar bog'chalarida bolalar kunning ikkinchi yarmining o'rtalarigacha, bolalar bog'chasida ota-onalarning ish kunining xususiyatlariga qarab butun kun davomida qoladilar. Bolalar bog'chasi o'quvchilarining forma kiyishi majburiydir. 2009-yil holatiga ko'ra, mamlakatda 22 925

⁸⁰ <https://yuz.uz>

⁸¹ <https://lex.uz>

ta bolalar bog'chalari mavjud edi. Ularning 11 008 tasi davlat, 11 917 tasi xususiy edi. Bolalar bog'chasida 2 million 132 ming 81 kishi ish bilan ta'minlangan, ular 2 million 40 ming 974 nafar bolaga qaragan. Bolalar bog'chasiga kirish uchun navbatda 25 384 nafar bola bor edi. 2005-yil holatiga ko'ra, Yaponiyada 13954 ta bolalar bog'chasi mavjud edi. Ulardan 49 tasi davlat, 5 tasi davlat, 5546 tasi prefektura yoki shahar, 8354 tasi xususiy edi. Ba'zi bolalar bog'chalari boshlang'ich maktablar yoki universitetlar bilan bog'langan⁸².

Yaponiyada ham maktabgacha ta'limda zamonaviy texnologiyalar sinov tariqasida qo'llanmoqda. Eng ko'zga ko'ringan misollardan biri – SmartEducation kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan KitS nomli mobil ilovadir. Ushbu ilova yordamida bolalar chizmalar asosida 3D obyektlar yaratadi va interaktiv hikoyalar tuzadi. Bunday darslar bolalarda “to'g'ri yoki noto'g'ri javob yo'q” tamoyili asosida ijodkorlik va liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Hukumatning raqamli ta'limni rivojlantirish siyosatiga ko'ra, mamlakat darajasida yosh avlodni texnologiya bilan tanishtirishga katta ahamiyat berilmoqda. Jumladan, yosh maktabgacha ta'lim muassasalari uchun har uch bolaga bitta planshet yoki kompyuter yetkazib berish maqsad qilib qo'yilgan⁸³.

Finlandiya MTTlari esa, Yaponiya va dunyoning boshqa nuqtalaridan bir qadar farq qiladi. Ota-onalar xohishiga ko'ra bolalar 3 yoshgacha oila davrasida qolishi mumkin, ammo aksariyat hollarda ota-onalar mehnat faoliyati bilan band bo'lganligi sababli erta yoshdan MTTlarga farzandlarini berishadi. Finlyandiyada maktabgacha ta'lim muassasalari 6 oydan 6 yoshga bo'lgan bolalarni qabul qiladi. Ota-onalar xohishiga ko'ra bolalar 3 yoshgacha oila davrasida qolishi mumkin, ammo aksariyat hollarda ota-onalar mehnat faoliyati bilan band bo'lganligi sababli erta yoshdan MTTlarga farzandlarini berishadi. Bog'chalar ertalab 06:00dan 17:00gacha faoliyat ko'rsatadi, bundan tashqari Yuvyaskyulya shahrida 7 kun davomida (1 hafta) ishlaydigan 1 ta bog'cha faoliyat ko'rsatadi. Bolalarga raqamlar va harflar o'rgatiladi, lekin o'qish va yozish MTTlarda o'rgatilmaydi. MTTlarda ota-ona hamda tarbiyachi o'rtasida uzviy hamkorlik mavjud. Otaonalarga 1 hafta oldin bolalar qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi hamda qanday ovqatlar iste'mol qilishi to'g'risida ma'lumot beriladi. Har bir bolaning tokchasida ushbu axborotlar yozilgan ma'lumotnoma 1 hafta oldin ilib qo'yiladi. Fin qonunchiligiga ko'ra guruhda bolalar soni 8 tadan 14 tagacha bo'ladi. 3 yoshgacha bo'lgan har 4 nafar bolaga hamda 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan har 7 nafar bolaga 1 ta tarbiyachi yoki bog'cha o'qituvchisi jalb qilinadi. Bog'cha uchun oylik to'lov belgilangan bo'lib, u ota-onaning oylik daromadidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Bundan tashqari har bir sinf burchagida e'lon doskasi mavjud. U yerda bolalar tomonidan kun davomida

⁸² Imomov Musurmon Pirnazarovich. Maktabgacha ta'limda xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili. O'quv qo'llanma. Shaxrisabz. 2025 65-b

⁸³ Ishmuxamedov R. va b. Ta'limda innovasion texnologiyalar.-T.: Iste'dod, 2008.

qilingan mashg'ulotlar tushirilgan foto suratlar ilib qo'yiladi va ota-onalar farzandlari kun davomida nimalar bilan shug'ullanganligini bilib olishlari mumkin⁸⁴. Finlandiya ta'lim siyosatida ham bolalarga teng imkoniyatlar yaratib berishga katta e'tibor qaratilmoqda. Raqamli vositalar maktabgacha ta'limda bolalarning hayotida tobora muhim ahamiyat kasb etayotgani ta'kidlangan va ularning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish jamiyatdagi ta'lim tengligini mustahkamlashda muhim hisoblanadi. Shu ma'noda, fin pedagoglari maktabgacha yoshdagi o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni xavfsiz va samarali qo'llash bo'yicha malakasini oshirishni eng dolzarb vazifa deb biladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin va o'rganishni uyg'unlashtirib, ularning ijodiy salohiyatini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Bu maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni kelajakda innovator qilib shakllantirishga zamin yaratadi. Shu bois pedagoglar va ta'lim tashkilotchilari raqamli vositalardan maqsadga muvofiq, oqilona foydalanishlari zarur. O'zbekistonda zamonaviy texnologiyalarni kengroq joriy etish uchun bir qator ilmiy-amaliy tavsiyalarni amalga oshirish muhim. Birinchi navbatda, bolalar bog'chalari infratuzilmasini kengaytirish va barcha maktabgacha muassasalar uchun texnik jihozlarni ta'minlash lozim. O'yin asosida ta'lim metodikasini rivojlantirish lozim. Bunda ScratchJr yoki LEGO Education kabi platformalar orqali bolalarga kod yozish va kreativ loyihalar yaratishni o'rgatish foydali bo'ladi.. Yuqoridagi chora-tadbirlar O'zbekistonda zamonaviy texnologiyalardan maktabgacha ta'lim jarayonida to'liq foydalanishni ta'minlab, ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adbiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi.-T.:Fan va texnologiya.
2. Ishmuxamedov R. va b. Ta'limda innovasion texnologiyalar.-T.: Iste'dod, 2008.
3. Imomov Musurmon Pirnazarovich. Maktabgacha ta'limda xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili. O'quv qo'llanma. Shaxrisabz. 2025.
4. <https://yuz.uz>
5. <https://lex.uz>

⁸⁴ Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi.-T.:Fan va texnologiya.-102 b.